

FORMULACIÓN Y LIOFILIZACIÓN DE LIPOSOMAS RECUBIERTOS CON CHITOSÁN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE QUERCETINA

Diego Gallego Barrios¹, Clara Isabel Colino Gandarillas¹

¹Área de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Facultad de Farmacia, Avda. Lcdo. Méndez Nieto, 37007 Salamanca, España

Palabras clave: quercetina; liposomas; chitosán; nanopartículas; liofilización

La quercetina es una sustancia muy abundante en frutas y verduras de forma natural. Se trata de una molécula muy atractiva desde el punto de vista terapéutico, ya que posee una gran cantidad de acciones beneficiosas por ser antioxidante, antiinflamatoria, anticancerosa y preventiva de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares [1]. Estas acciones beneficiosas despiertan el interés de investigadores y de la industria farmacéutica para llevar a la quercetina al campo farmacéutico con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas.

Hoy en día, existen suplementos alimenticios que llevan quercetina, pero tienen una eficacia limitada debido a las peculiaridades de la quercetina. Estas son tener una solubilidad en agua baja, inestabilidad química y una vida media en el cuerpo escasa. Para solucionar este problema, la quercetina se puede incorporar en unas partículas esféricas de un tamaño de nanómetros (nanopartículas) como los liposomas (figura 1). Los liposomas son capaces de encapsular quercetina y solucionar sus problemas asociados al conseguir solubilizarla, aumentar su estabilidad química y así mismo su vida media en el cuerpo [2].

Sin embargo, los liposomas a pesar de corregir los problemas mencionados son unas partículas por naturaleza inestables, no son resistentes al pH ácido del estómago ni a algunas enzimas del tracto gastrointestinal por lo que tienen tendencia a perder la quercetina que encapsula en su interior, no consiguiendo así la eficacia deseada. No obstante, es posible evitar esta inestabilidad de los liposomas. La estrategia consiste en recubrir estas nanopartículas con polímeros, entre ellos el chitosán es de los más utilizados. El chitosán es un polímero obtenido de la quitina que está presente en los crustáceos. El recubrimiento con chitosán proporciona una barrera a los liposomas que incorporan quercetina consiguiendo mantener la estabilidad de las nanopartículas. De esta manera, ya sería posible conseguir de la quercetina una eficacia idónea para su uso terapéutico [3,4,5].

En el laboratorio se formularon las nanopartículas que encapsulan quercetina y se evaluaron sus características para demostrar su idoneidad, caracterizándose el tamaño de partícula y la eficacia de encapsulación de quercetina, entre otros parámetros.

Tras la caracterización de las nanopartículas se quiso incrementar la estabilidad de la formulación de nanopartículas y para ello se suele recurrir a la liofilización, un método de secado que consiste en eliminar la humedad bajo condiciones de vacío y a temperaturas bajo cero. Para liofilizar la formulación se emplearon crioprotectores,

sustancias que permiten conservar la integridad de las nanopartículas, para que mantengan sus características iniciales y no se vean alteradas. En el estudio de liofilización se evaluó qué combinación de crioprotector y temperatura de congelación era capaz de preservar en mayor medida la encapsulación de quercetina en las nanopartículas. Los resultados se observan en la tabla 1 e indican que la trehalosa y la congelación a -80°C fue la mejor combinación que evita en mayor medida la pérdida de encapsulación de quercetina.

Tabla 1. Resultados del estudio de liofilización. La trehalosa y la congelación a -80°C consigue una mayor eficacia de encapsulación de quercetina o, lo que es lo mismo, evita en mayor medida su pérdida.

Crioprotector	Temperatura de congelación ($^{\circ}\text{C}$)	Eficacia de encapsulación (%)	Pérdida de eficacia de encapsulación (%)
Lactosa	-20	$31,66 \pm 2,76$	$50,15 \pm 3,93$
Lactosa	-80	$32,16 \pm 2,54$	$49,36 \pm 3,56$
Trehalosa	-20	$34,15 \pm 4,70$	$46,24 \pm 7,00$
Trehalosa	-80	$35,87 \pm 0,45$	$43,49 \pm 0,40$
Sacarosa	-20	$34,24 \pm 0,20$	$45,49 \pm 0,32$
Sacarosa	-80	$33,68 \pm 2,20$	$46,95 \pm 3,05$

Fig. 1. Fotografía a microscopio óptico de las nanopartículas

Agradecimientos

A Clara Isabel Colino Gandarillas por su tutorización durante el desarrollo de mi TFG.

Referencias

- [1] G. Brahmachari, Natural bioactive molecules: impacts and prospects. G. Brahmachari, ed. Alpha Science International Ltd, 2014.
- [2] W. Wang, C. Sun, L. Mao, P. Ma, F. Liu, J. Yang, et al., The biological activities, chemical stability, metabolism and delivery systems of quercetin: A review, Trends Food Sci. 56 (2016) 21-38.
- [3] S. Gorantla, G. Wadhwa, S. Jain, S. Sankar, K. Nuwal, A. Mahmood, et al., Recent advances in nanocarriers for nutrient delivery, Drug Deliv. Transl. Res. 12 (2022) 2359-2384.
- [4] MK Lee, Liposomes for Enhanced Bioavailability of Water-Insoluble Drugs: In Vivo Evidence and Recent Approaches, Pharmaceutics 12 (2020) 264.
- [5] MH Elkomy, AA Ali, HM Eid, Chitosan on the surface of nanoparticles for enhanced drug delivery: A comprehensive review, J. Control Release 351 (2022) 923-940.